

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Балтачеева Н. А.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются подходы к определению сущности социального предпринимательства. Делается акцент на социальной миссии социального предпринимателя. Обозначены основные проблемы социальных предприятий: институциональная сложность, финансирование, масштабируемость бизнеса.

***Ключевые слова:** предпринимательство, социальное предпринимательство, социальная ценность, государственная поддержка, общество.*

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: CONCEPT AND MAIN PROBLEMS OF FUNCTIONING

Baltacheeva N. A.,
doctor of economic sciences, professor,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers approaches to the social entrepreneurship essence definition. The emphasis is placed on the social entrepreneur social mission. The main problems of social enterprises are identified: institutional complexity, financing, business scalability.

***Keywords:** entrepreneurship, social entrepreneurship, social value, state support, society.*

Постановка проблемы. Развитие национальных экономик в мире показывает их ориентацию на построение социально-справедливого общества, в котором будут формироваться социально-ориентированные устойчивые отношения в бизнесе, экономике, социуме в целом. Важная роль в этом процессе отводится социальному предпринимательству, способному и

готовому взять на себя достаточно большой круг социальных проблем, которые государство не в состоянии решить в полной мере. Изучить сущность социального предпринимательства, как уникального феномена современности, является главной задачей в области теории предпринимательства.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием сущности, роли и значения социального предпринимательства в социально-экономическом развитии общества занимались: Ю. Арай, С. Дегтярева, В. Жохова, Н. Зверева, А. Макаревич, Е. Мельник, А. Московская и др. [1-6]. Среди зарубежных ученых следует отметить П. Дачин, М. Матеар, Ф. Сантерс, В. Вилефельд, Е. Гарроу, Р. Блум и др. [7-16].

Анализ работ ученых показал, что основная доминанта исследований сводится к констатации симбиоза целей социального предпринимательства: социальной и экономической. Недостаточно полно освещены вопросы социальной миссии предпринимателя и тех проблем и вызовов, с которыми ему приходится сталкиваться в процессе открытия и развития социального бизнеса.

Цель статьи заключается в изучении сущности социального предпринимательства и тех проблем, которые сопровождают период его формирования, становления и развития.

Изложение основного материала исследования. Определение социального предпринимательства в настоящее время является предметом многочисленных дискуссий и научных споров.

Можно привести единственное обобщение в отношении дефиниции социального предпринимательства, которое обеспечивает определенное согласие, – это его способность использовать ресурсы для решения социальных проблем, таких как свобода, равенство и терпимость (все необходимые компоненты для здоровой социальной среды) [7, 8]. При более подробном рассмотрении понятия социального предпринимательства, определения, как правило, расходятся.

Некоторые ученые характеризуют социальное предпринимательство «как процесс, в котором некоммерческие организации могут руководствоваться коммерческими принципами», в то время как другие авторы его описывают как «традиционное предпринимательство, основанное на корпоративной социальной ответственности», как «результат

организованной благотворительности и социальных инноваций» или как нечто иное, как экономические предприятия, создающие положительные социальные внешние эффекты [8].

Согласно исследования [8], «социальное предпринимательство обычно определяется четырьмя ключевыми факторами: индивидуальными характеристиками, операционным процессом, использованием процессов и ресурсов и миссией социального предпринимателя».

В ходе дальнейшего обзорного исследования учеными был сделан вывод о том, что «определение, основанное на индивидуальных характеристиках, приводит к дальнейшему обсуждению понятия; конкретное определение никогда не формулируется» [9].

Подтверждением можно считать исследование, проведенное В. Вилефельдом (W. Bielefeld), который считает, что «спектр тем, связанных с социальным предпринимательством, слишком широк и единое определение невозможно» [10].

Вместе с тем, большинство попыток охарактеризовать социальное предпринимательство сосредоточено в первую очередь на его миссии. В определенной степени существует относительный консенсус в отношении того, что социальный предприниматель балансирует между созданием экономической и социальной ценности.

«Создание экономической ценности частично необходимо для создания социальной ценности» [11]. Без экономической устойчивости эти предприятия не могут генерировать достаточно ресурсов для создания социальной ценности.

С другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, что «создание социальной ценности может привести к экономическим результатам, которые приведут к увеличению финансовых ресурсов для реализации инициатив в области социальной ценности» [11]. Поэтому можно констатировать, что создание социальной ценности неизбежно связано с той или иной формой создания экономической ценности, независимо от того, указано это в заявлении о миссии бизнеса или нет.

Подчеркнем, что первым и наиболее значимым результатом социального предпринимательства является создание социальной ценности. В некоторых кругах это известно, как “созидательное

разрушение” [12] или замена несправедливого социального равновесия более справедливым.

В качестве общих целей социальных изменений рассматривают: предоставление капитала, помощь в развитии бизнеса, улучшение образования и здравоохранения, оказание помощи путём предоставления продуктов и услуг малоимущим и многое другое [13].

Существование социального предпринимательства помогает стимулировать инновации и создавать новые решения социальных и экологических проблем [11,14]. Как заметил С. Сантерс «инновации - это естественный продукт агентов социальных изменений, оказывающих эффективное влияние на общество» [14]. Так, «более половины участников сети социальных предпринимателей повлияли на национальное законодательство в течение 5 лет с момента их создания, кроме того, социальные предприниматели стремятся создавать устойчивые решения, а не устойчивые преимущества» [14,15].

Напомним, что коммерческие организации в основном стремятся захватить максимальную долю рынка, что подразумевает необходимость контроля над рынком и необходимыми ресурсами. Социальные предприниматели вместо этого стремятся расширить возможности всех своих заинтересованных сторон.

Вместо того, чтобы «извлекать определенную экономическую ценность для себя, социальные предприниматели стремятся повысить квалификацию и полезность отдельных лиц или целых групп, уделяя больше внимания жизнеспособности всей коллективной экономической системы» [14].

Нельзя не отметить и тот факт, что социальное предпринимательство благоприятствует развитию благотворительности.

Благотворительность, в свою очередь, «характеризуется как общая добродетель, которую ищут и ценят в большинстве культур и религий, и она способна приносить пользу обеим сторонам.

Когда субъект совершает щедрый акт благотворительности, он испытывает “психологические [и] духовные выгоды”» [16], в то время как получатель, получает что-то материальное или нематериальное. Эта форма альтруизма также помогает стимулировать культуру отдачи, которая привлекательна для

начинающих социальных предпринимателей и их заинтересованных сторон.

Таким образом, ценность, которую стремятся создать социальные предприниматели, потенциально может принести гораздо больше выгоды и в более широком масштабе, чем простая коммерческая ценность.

Альтруистические действия, совершаемые социальными предпринимателями, становятся все более известными в СМИ, особенно если в них задействованы известные политики, бизнесмены, творческие элиты. Такая форма признания создает не только привлекательность для потенциальных социальных предприятий, но и помогает в поиске путей решения сложных социальных и экологических проблем. Это открывает множество возможностей, включая создание социальных ценностей, имиджа, коллективного поведения и культуры, что оказывает влияние и на демографическую ситуацию в обществе.

Несмотря на эти благоприятные возможности, социальное предпринимательство сталкивается с рядом сложных проблем, основными из которых являются: институциональная сложность, финансирование, масштабируемость бизнеса.

С институциональной сложностью социальные предприниматели сталкиваются так же, как и все чисто коммерческие предприниматели. Проблема заключается в необходимости эффективного управления созданием социальных ценностей и социальным охватом фокусных групп или и тем, и другим, которые «иногда могут конфликтовать друг с другом» [9,14]. «Социальные предприниматели должны решать вопросы, касающиеся обеих идеологий, а также удовлетворения обеих соответствующих заинтересованных сторон, что может повлечь за собой конкуренцию между благотворительностью и умением решать проблемы» [16]. На оперативном уровне это может оказаться трудным; наиболее заметным является вопрос о доказательстве как социальной, так и экономической компетентности [9].

Широкий спектр проблем, возникающих в результате этого операционного и управленческого конфликта, может оказаться слишком серьезным для начинающих социальных предпринимателей. Это представляет потенциальную

управленческую проблему в отношении того, как сбалансировать это противоречие: в какой области предприятие должно установить экономическую или социальную миссию в первую очередь?

Кроме того, в отличие от коммерческих фирм, социально ориентированный бизнес ответственен за создание уникальной ценности, что приводит к гораздо большей зависимости от заинтересованных сторон, где неправильное использование ресурсов, таких как благотворительные пожертвования, может привести к неблагоприятным последствиям [16]. Вместе с тем, «ориентация социальных предпринимателей на долгосрочное выживание сводит к минимуму их банкротство» [15,16].

Многие социальные предприниматели работают в условиях ограниченных ресурсов (еще одна серьезная проблема), часто прибегая к личным сбережениям или финансированию с помощью кредитования [15]. В отличие от коммерческих предприятий, имеющих экономическую и финансовую отдачу, социальное предпринимательство может показаться для инвесторов менее привлекательным и иметь значительно меньший доступ к традиционному капиталу, несмотря на наличие потенциально более широкой базы заинтересованных сторон.

В результате многим социальным предпринимателям приходится полагаться на сочетание “доходов, инвестиций и пожертвованных ресурсов” для финансирования своей деятельности. Такие источники включают денежные пожертвования физических лиц, гранты, инвестиционные доходы, добровольный труд и пожертвования в натуральной форме. «Согласно последним данным, такие благотворительные пожертвования составляли лишь 12,3 процента некоммерческого финансирования, в то время как 70,4 процента приходились на доходы от товаров и услуг» [15]. Данная статистика указывает на необходимость проведения коммерческой деятельности социальными предприятиями для продолжения их работы, связанной с социальными изменениями.

Немаловажной проблемой, стоящей перед социальными предприятиями, является масштабируемость их предприятия. Применительно к социальному предпринимательству масштабируемость относится «к степени легкости и скорости, связанной с ростом и потенциалом расширения возможностей.

Поскольку основное внимание часто уделяется долгосрочной устойчивости, социальным предпринимателям крайне важно продемонстрировать свой потенциал роста, чтобы сохранить внешнее финансирование» [15].

Важно заметить, что влияние социального предпринимательства на социальные изменения в обществе различается по регионам внутри страны или по отдельным странам. «Для социальных предпринимателей с более локальным влиянием необходимо найти эффективные сетевые стратегии или мероприятия, которые могут способствовать дальнейшей масштабируемости их социальной миссии» [9].

Вместе с тем, между социальными предпринимателями может возникнуть конкуренция, поскольку они борются за влияние среди весомых субъектов общества, таких как государство, средства массовой информации, творческие элиты и т.д. Для победы в этой конкурентной борьбе социальным предпринимателям следует, как и коммерческим предприятиям, разрабатывать более эффективные средства разрешения конфликтов.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, социальное предпринимательство - это явление, которое в последнее время вызывает значительный научный интерес и практическую заинтересованность в контексте бизнеса. Оно представляет собой эффективное средство решения социальных и экологических проблем общества.

Дискуссионность в определении понятия социального предпринимательства способствовало выделению единого маркера – его направленности. Речь идет, в первую очередь, о решении социальных и экологических проблем, которые либо игнорируются, либо неэффективно решаются правительством и другими коммерческими организациями.

Деятельность социальных предприятий сопряжена с целым рядом проблем финансового и институционального характера.

Дальнейшее исследование тематики социального предпринимательства связано с импакт инвестированием, как механизма решения сложностей с финансированием деятельности социальных предпринимателей.

Список использованных источников

1. Арай Ю.Н. Бизнес-модели в социальном предпринимательстве: типология и особенности формирования: Автореф. дис. к.э.н.: 08.00.05 / Ю.Н. Арай. – СПб. – 2015. – 14 с.
2. Жохова В.В. Социальное предпринимательство: сущность и понятие // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2015. - №1. – С. 85 – 98.
3. Макаревич А. Сущность и специфика социального предпринимательства в России / А. Макаревич, Т. Сазонова // Российское предпринимательство. – 2012. - № 24. – С. 52-56.
4. Московская А. Социальное предпринимательство в России и мире: практика и исследования: М., НИУ «Высш. школа экономики». – 2011. – 284 с.
5. Московская А.А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов легитимизации социального предпринимательства в России / А.А. Московская, А.А. Берендяев, А.Ю. Москвина // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. – 2017. - № 6. – С. 31 – 51.
6. Дегтярева С.В. Социальное предпринимательство как источник социальных изменений в современной экономике: системный подход / С.В. Дегтярева, Т.О. Дегтярева // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2019. Т.17 - № 2. – С.99 – 110.
7. Murphy, P., & Coombes, S. (2009). A Model of Social Entrepreneurial Discovery. *Journal of Business Ethics*, 87(3), 325-336. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.jstor.org/stable/40294927>
8. Dacin, P., Dacin, M., & Matear, M. (2010). Social Entrepreneurship: Why We Don't Need a New Theory and How We Move Forward From Here. *Academy of Management Perspectives*, 24(3), 37-57. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.jstor.org/stable/29764973>.
9. Dacin, M., Dacin, P., & Tracey, P. (2011). Social Entrepreneurship: A Critique and Future Directions. *Organization Science*, 22(5), 1203-1213. Доступно по ссылке: <http://www.jstor.org/stable/41303113>.
10. Bielefeld, W. (2009). Issues in Social Enterprise and Social Entrepreneurship. *Journal of Public Affairs Education*, 15(1), 69-86.

Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/40215838>.

11. Acs, Z., Boardman, M., & McNeely, C. (2013). The social value of productive entrepreneurship. *Small Business Economics*, 40(3), 785-796. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23360623>.

12. Garrow, E. (2009). *Social Service Review*, 83(4), 653-656. doi:10.1086/651570.

13. Bloom, P. (2009). Overcoming Consumption Constraints Through Social Entrepreneurship. *Journal of Public Policy & Marketing*, 28(1), 128-134. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/25651615>.

14. Santos, F. (2012). A Positive Theory of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 335-351. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23325672>.

15. Lumpkin, G., Moss, T., Gras, D., Kato, S., & Amezcua, A. (2013). Entrepreneurial processes in social contexts: How are they different, if at all? *Small Business Economics*, 40(3), 761-783. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23360622>.

16. Dees, J. (2012). A Tale of Two Cultures: Charity, Problem Solving, and the Future of Social Entrepreneurship. *Journal of Business Ethics*, 111(3), 321-334. Электронный ресурс. Режим доступа:
<http://www.jstor.org/stable/23325671>.

УДК 330.564.2.

DOI

ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Гучмазова Д. А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье дан детальный анализ факторов, обуславливающих неравенство в распределении доходов. В зависимости от уровня